

O USO DOS EPIS EM AMBIENTE HOSPITALAR PARA PROTEÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 10/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11556377

Karine Caires Gondim Rocha¹

Leticia Viana Sousa²

Milena Do Carmo Borges³

Yasmim Versiane Liberatore⁴

Anderson Scherer⁵

RESUMO: O presente estudo aborda a relevância do uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por enfermeiros, destacando os desafios enfrentados em ambientes hospitalares. A equipe de enfermagem, responsável por cuidados diretos aos pacientes, está constantemente exposta a riscos ocupacionais, tornando essencial a utilização dos EPIs para garantir a segurança de todos. Eventos como a epidemia de AIDS e a pandemia de COVID-19 ressaltaram a importância da proteção individual. **Material e método:** Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando artigos a partir do ano de 2019 a 2023, todos os materiais disponíveis na íntegra, totalizando 13 artigos. **Considerações finais:** De acordo com a análise feita, é crucial que a equipe de enfermagem utilize corretamente os Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs) devido aos riscos ocupacionais a que estão expostos diariamente.

DESCRITORES: Epi's, exposição do profissional da enfermagem, biossegurança.

ABSTRACT: This present study the importance of the proper use of Personal Protective Equipment (PPE) by nurses, highlighting the challenges faced in hospital environments. The nursing team, responsible for direct patient care, is constantly exposed to occupational risks, making the use of PPE essential to ensure everyone's safety. Events such as the AIDS epidemic and the COVID-19 pandemic have highlighted the importance of personal protection. **Material and method:** This is an integrative review, using articles from 2019 to 2023, all materials available in full, totaling 13 articles. **Final considerations:** According to the analysis carried out, it is crucial that nursing staff use Personal Protective Equipment (PPE) correctly due to the occupational risks to which they are exposed on a daily basis.

DESCRIPTORS: Epi's, exposure of nursing professionals, biosafety.

1. INTRODUÇÃO

Os profissionais que atuam na área hospitalar estão expostos a diversos riscos, sendo eles: biológicos, físicos, químicos, psicossociais e ergonômicos, tornando-se uma questão alarmante para saúde pública. Os acidentes ocupacionais geram consequências significativas, expõe o profissional aos fluídos corporais dos pacientes e possibilita a transmissão de doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, aids e hepatites. (JOSÉ ADERVAL ARAGÃO et al., 2019)

Para segurança dos profissionais que atuam como linha de frente aos cuidados prestados, é essencial a utilização correta dos equipamentos de proteção individual, conhecido como EPI'S, possui significativa

relevância para a prevenção e segurança daqueles presentes em ambientes hospitalares. (COSTA, VALADÃO, ALVES, 2021)

É possível encontrar diversos EPIS, contudo, sintetizando entre a equipe de enfermagem, são eles: óculos ou protetor facial, máscara cirúrgica ou respiratória, luvas, aventais ou capotes, gorros e a obrigatoriedade da utilização dos sapatos fechados, os EPIS são disponibilizados pelas instituições. (COFEN, 2019)

Após epidemia da AIDS no Brasil, a prevenção e controle de acidentes com materiais perfurocortantes já estava em desenvolvimento, ganhando forma em seguida da instalação das Normas Regulamentadoras, consistindo em determinações, direitos e deveres a serem cumpridos por colaboradores e empregadores, com objetivo de garantir um trabalho seguro e sadio, visando a prevenção de ocorrências, envolvendo doenças e acidentes de trabalho em todas as caracterizações possíveis, tais como execução de atividades perigosas, insalubres, sinalização, segurança, essencialmente o uso dos equipamentos de proteção individuais (EPIs) e coletivos (EPCs). (Normas Regulamentadoras – NR, 2022)

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, possuímos em torno de 38 NRs, dentre essas a NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-15 e NR-32 estão envolvidas com a saúde física, emocional e ocupacional do profissional de enfermagem. (Normas Regulamentadoras – NR, 2022)

O objetivo deste trabalho é conscientizar o profissional de enfermagem com a importância da utilização correta dos equipamentos de proteção individual e investigar fatores que possam comprometer sua utilização, realizado através da revisão integrativa, ressaltando a base da leitura de vinte artigos a partir do ano de 2019 a 2023.

2. OBJETIVO

Analisar o uso do equipamento de proteção individual pelos profissionais de enfermagem

3. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi baseado em uma revisão integrativa da literatura, com objetivo de analisar a utilização correta do equipamento de proteção individual pela equipe de enfermagem, coletando informações significativas e resultados verídicos sobre o tema. Primeiro desenvolvendo o título e a pergunta norteadora, logo após, realizando uma análise das amostras encontradas, compreendendo e expondo seguindo a revisão propriamente dita.

A revisão integrativa tem o objetivo de desenvolver conhecimento sobre o conteúdo em específico, comparando, investigando e destrinchando o assunto com base na leitura dos artigos secundários. (DANTAS et al., 2022)

Iniciaram-se as pesquisas com os filtros a partir do ano de 2019 a 2023, utilizando os descritores: EPI'S, Exposição do profissional da enfermagem e biossegurança, todos os materiais com acesso ilimitado e disponíveis na íntegra, realizadas com as seguintes plataformas: GOV, Google Acadêmico, COFEN, Scielo, Pubmed e o seu idioma em português.

Os 13 artigos foram publicados entre 2019-2023, sendo 3 artigos de 2019, 3 artigos de 2020, 4 artigos de 2021 e 1 artigos de 2023. E criamos uma tabela com título, ano, objetivo, métodos, resultados e conclusão, como mostra na tabela abaixo:

Nome	Ano	Autores	Objetivo	Método	Resultado	Conclusão
Exposição Ocupacional	2019	Aragão, <i>et al</i>	Determinar a ocorrência	Avaliou-se 747 profissionais	Dos 747 entrevistados,	Os profissionais

<p>I A Fluidos s Biológicos Em Acidentes Com Perfuro cortant es Na Equipe De Enfermagem Hospitalar</p>			<p>cia de exposição ocupaciona l a fluidos biológicos em acidentes com perfuro cortant es na equipe de enfermagem hospitalar</p>	<p>ais, com base em que stionários para acidentes de trabalho , media nte entrevista.</p>	<p>53,9% sofreram acidentes com perfurocortantes. O risco aumentado de sofrer acidentes relacionou-se com o sexo feminino , horário diurno de trabalho e profissões técnicas e auxiliar de Enfermagem. Grande parte dos acidentes</p>	<p>estudados mantêm posturas de risco que devem ser combatidas com políticas de educação em saúde, reforçando a importância da comunicação das ocorrências.</p>
--	--	--	--	---	---	---

					es ocorreu por reencap e de agulhas e descart e inadequado o dos materiais, por falta de atenção . Mais de um terço dos acidentados não comunicou o acidente	
Um Estudo Sobre A Importância Do Enfermeiro Na	021	Costa, <i>et al</i>	Escrever a importância das atribuições do	Estudo da literatura envolvendo a captação	Foram utilizados para a construção deste a	Considera-se a respeito do tema a ajuda que um profissio

<p>Orienta ção Da Utilizaç ão Dos Equipa mentos De Proteçã o Indivi dual – Epis</p>			<p>profissio nal da enferm agem i nserido em uma equipe, quanto às suas orientaç ões acer ca do uso correto dos Equipa mentos de Proteçã o Individu al pelos profissio nais da saúde.</p>	<p>de publ icações científic as em língua portugu esa relacion adas ao tema aqui ap resenta do, destaca -se que foram utilizad os para a constru ção do present e artigo de 22 materiai s distint os, tais como: p eriódico s, revist as, artig os, livro s, sites e outros,</p>	<p>rtigo 30 materiai s de diferent es font es, sen do que deste total 08 foram excluído s, ressal tando o, porém, que todos os mat eriais a qui utili zados s ão inere ntes ao tema sobre o uso dos EPIs e o quanto o enferm eiro é i mporta nte neste pr ocesso.</p>	<p>nal da enferm agem tem para o ensino de todas as técnicas inerente s ao uso de tais equ ipamen tos e sua importâ ncia, o que faz bem pa ra as pessoas que depend em de um serviço de saúde.</p>
---	--	--	---	--	---	--

				<p>08 dos materiais utilizados foram descartados e portanto, não constam no item referências bibliográficas, todos com acesso gratuito e com datas correspondentes entre 2004 e 2020.</p>		
Adesão Às Precauções Padrões	022	Batista, <i>et al</i>	Investigar os fatores que	Trata-se de uma revisão	Evidenciou os fatores e	A adesão ao cumprimento

<p>rão Por Profissionais De Enfermagem: Revisão Integrativa</p>		<p>influenciam no conhecimento e adesão das Precauções Padrão por profissionais de enfermagem através de revisão de literatura.</p>	<p>integrativa da literatura.</p>	<p>desafios que podem interferir na adesão dos trabalhadores de enfermagem às precauções universais. Os fatores foram agrupados em duas categorias: Desafios para a adesão das precauções padrão e educação continuada</p>	<p>mento das PP's está relacionada ao próprio trabalhador, ao trabalho e à instituição. A literatura estudada aponta a importância de educação continuada como principal mecanismo de envolvimento dos profissionais de saúde na</p>
---	--	---	-----------------------------------	--	--

					<p>como ferramenta para consolidação de práticas de segurança.</p> <p>adesão de medidas de segurança. Trata-se de uma vertente tridimensional, em que o benefício da adesão das PP's alcança tanto os profissionais da saúde, quanto os pacientes e as instituições de saúde</p>	
Equipamentos	020	Bastos, <i>et al.</i>	Verificar através	Revisão de	Concluiu-se	Foi observado

de proteção individual e a adesão do conhecimento dos profissionais e acadêmicos: revisão integrativa

de uma revisão de literatura a os riscos ocupacionais devido à negligência e as dificuldades do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por profissionais e estudantes da saúde, bem como descrever brevemente o

Literatura Integrativa

que prevalece a negligência das normas de biossegurança em locais de assistência à saúde, principalmente devido a fatores como o não entendimento da importância dos EPI, a escassez de recursos financeiros e pelo simples

dos artigos da literatura a uma significativa negligência dos profissionais quanto ao uso dos EPI a fatores como a falta de conhecimento e capacitação, a ausência de recursos necessários, o comodismo gerado pela autoconfiança de

entendi-
mento
e a real
utilizaçã
o por
parte
destes
no Brasi
l.

comodi-
smo o,
associa-
do
ao desi-
nteress
e e a
autocon-
fiança.
São
evidenci-
ados os
altos
número
s de ac-
identes
com ex-
posição
à
materiai-
s
biológic-
os,
perfuro-
cortant-
es e
possibili-
dade
de
infecçõe-
s cruza-
das rela-
cionada-
s a essa

procedi-
mentos
rotineir-
os e até
mesmo
o
desinter-
esse.

					<p>má prática. Cabe a realização de programas de conscientização continuado sobre o uso dos EPI para profissionais e alunos da área da saúde.</p>	
<p>Biossegurança Em Relação A Adesão De Equipamentos De Proteção Individual</p>	019	<p>Ferreira, <i>et al.</i></p>	<p>Identificar os fatores de resistência na utilização dos (EPI) na enfermagem</p>	<p>Revisão bibliográfica de caráter exploratório, com abordagem qualitativa</p>	<p>A vulnerabilidade da equipe de enfermagem nos conduz a refletir que a expos</p>	<p>Enxerga-se como fundamental o enfermeiro com liderança em sua equipe</p>

e sutas
NRs.

ição ao
risco
biológico
o pode
ser
explicad
a, por
formar
um con
tingent
e mais
numero
so da
força
de
trabalho
em
saúde.
O uso
de
EPI's ad
erido a
todos
os
colabor
adores
da
saúde e
nvolvida
na assi
stência
direta a
pacient
es em i

para
conscie
ntizá-
los da
importâ
ncia do
seu uso
de
todos
os EPI
durante
a
atividad
e de
trabalho
,
evitand
o que
riscos
sejam
neglige
nciados
por
motivos
diversos
.

					<p>nstituições de saúde, independente da patologia, inicialmente e suspeita</p> <p>ou diagnosticada, é um ato de própria proteção quanto a agentes infecciosos e biológicos.</p>	
A Importância da Biossegurança na Enfermagem	020	Nunes, <i>et al.</i>	Discutir a importância dos equipamentos de	Realizada uma revisão bibliográfica a partir de artigos	Os resultados demonstraram que os profissionais não	A percepção na construção inicial deste estudo

<p>Hospitalar: o Uso de EPI's</p>			<p>proteção individual na atuação profissional dos enfermeiros no setor hospitalar.</p>	<p>que abordavam a temática.</p>	<p>possuem um nível satisfatório de adesão e conhecimento acerca das normas de biossegurança, tanto com relação à segurança ambiental quanto humana, especialmente em aspectos relacionados o uso de EPI's.</p>	<p>foi demonstrar a importância da biossegurança no setor hospitalar, levando em consideração o compromisso a ser efetivado de forma ampla e responsável pelos profissionais que compõem os hospitais no Brasil</p>
-----------------------------------	--	--	---	----------------------------------	---	---

<p>Avaliação do uso de equipamentos de proteção individual pela equipe de enfermagem</p>	<p>021</p>	<p>Oliveira, <i>et al.</i></p>	<p>Um diagnóstico acurado acerca do conhecimento dos profissionais sobre o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) permitindo a visualização das fragilidades da assistência e possibilitando a supervisão de enfermagem</p>	<p>Pesquisa de caráter exploratório e descritiva com abordagem quantitativa a ser realizada através da aplicação de questionário para a equipe de enfermagem de um centro cirúrgico da Secretaria de Saúde do</p>	<p>As respostas analisadas demonstram um grau de dificuldade e desconhecimento sobre o uso dos EPIs pela equipe.</p>	<p>Faltam EPIs, protocolos sobre a utilização e atividades educacionais que orientem os servidores sobre o uso correto dos equipamentos disponíveis.</p>
--	------------	--------------------------------	---	---	--	--

			agem das intervenções a serem realizadas em caráter educacional visando maior qualificação de sua equipe.	Distrito Federal		
Adesão ao uso dos equipamentos de proteção individual pela equipe de enfermagem no ambiente	019	Sousa, <i>et al.</i>	Analisar a adesão da equipe de enfermagem à utilização dos equipamentos de proteção individual. Espe	Trata-se de um estudo de campo, do tipo observacional al, descritivo exploratório com abordagem quantitativa dos	Os profissionais realizam a lavagem antes e após cada procedimento realizado no setor, todos particip	É importante o uso de equipamentos para prevenção de agravos à saúde dos profissionais de enfermagem, uma vez

te hospitalar		cificamente objetivo usar-se de rever acidentes de trabalho que podem vir ocorrer ao não uso de Equipamentos de Segurança Individual (EPIs), verificar a existência de programa de capacitação e treinamento com	dados, realizada no Hospital Geral Gentil Filho, na cidade de Caxias, Maranhão.	antes da pesquisa (100%) afirmou fazer uso de luvas de procedimentos, máscara, capote, e remover em as luvas logo após o contato com o paciente, somente no quesito uso de avental em procedimentos com resping	que estes estão expostos ao risco eminente de contaminação no setor de serviço.
---------------	--	--	---	---	---

		<p>objetivo de conscientização e melhorias nas condições de trabalho ao profissional, e avaliar o conhecimento dos profissionais ao uso de equipamento de Proteção Individual.</p>	<p>os conteúdos materiais biológicos, que houve participantes que relataram não fazerem uso, todavia foi a porcentagem mínima de 20%. Cerca de 20% dos participantes antes da pesquisa não fazem uso de EPI's para preparar m medicação.</p>
--	--	--	--

<p>Conhecimento e uso de equipamentos de proteção individual por profissionais de enfermagem durante pandemia da Covid-19.</p>	<p>021</p>	<p>Moura, <i>et al.</i></p>	<p>Explorar o conhecimento e o uso de equipamentos de proteção individual por profissionais de enfermagem da Atenção Básica durante pandemia da Covid-19.</p>	<p>Estudo exploratório de amostra não probabilística desenvolvido em Unidades Básicas de Saúde do município de Picos, Piauí, Brasil. Os dados foram coletados entre junho e agosto de 2020, por ligação telefônica, seg</p>	<p>Do corpus de 6.873 palavras e 832 unidades lexicais foram constituídas três categorias: (1) motivações e barreiras para o uso (20,9%); (2) manipulação dos equipamentos de proteção individual (classes 5 e 4) com</p>	<p>Os profissionais de enfermagem entrevistados demonstraram não possuir conhecimento suficiente para o uso adequado dos equipamentos, o que pode comprometer sua integridade e a do paciente como sujeito que recebe o</p>
--	------------	-----------------------------	---	---	---	---

				<p>uindo r oteiro s emiestr uturado, com gravaçã o e transcri ção das respost as.</p>	<p>25% e 21,6%, r espectiv amente , e (3) med idas par a prote ção de usuários e profissio nais de saúde (classes 3 e 5) com 17,6% e 14,9%.</p>	<p>cuidado não seguro.</p>
<p>Percepç ão dos profissio nais de enferm agem s obre o uso dos equipa mentos de proteçã o indivi dual na</p>	<p>021</p>	<p>Rosa, <i>et al.</i></p>	<p>Identific ar a percepç ão dos profissio nais de enferm agem a cerca dos riscos o cupacio nais ao s quais</p>	<p>Estudo quanti- qualitati vo com 13 profissio nais de enfer magem median te entre vista e m</p>	<p>A maioria dos pro fissionai s que particip ará m do estudo eram té cnicos de enferm agem</p>	<p>A percepç ão dos profissio nais refl ete déficits na prevenç ão à seguran ça da equipe e requer</p>

emergê ncia			estão exposto s e o uso de EPI no servi ço de emergê ncia.	fevereir o e março de 2019. A anális e dos dados quantit ativos foi realizad a por est atística; os dados qualitati vos foram e xamina dos pela análise de conteúd o de Bardin.	(54%) e 69% dos profissio nais (en fermeir o os e técnicos de enferm agem) atuara m na área por tempo maior ou igual a 10 anos. D elimitou -se quatro categori as temátic as.	a ampliaç ão da educaç ão cont inuada. Ademai s, ressal ta-se o papel do enferm eiro na minimiz ação dos riscos o cupacio nais e a disponi bilizaçã o dos equipa mentos de proteçã o individu al em locais e estratégi cos, de fácil acesso,
----------------	--	--	--	---	--	---

						como forma de agilizar seu uso no serviço de emergência.
Fatores Que Dificultam O Uso De EPIs Pelas Equipes De Enfermagem	022	Armendani, <i>et al.</i>	Avaliar os fatores que dificultam a utilização dos EPIs pelos profissionais de enfermagem.	Revisão integrativa de literatura, que viabiliza a coleta de dados importantes e indispensáveis ao tema, levando a resultados confiáveis para a	Os resultados obtidos por meio da análise dos artigos avaliados nesta revisão mostram que a falta de um aporte educacional para os profissionais é um dos	Devido ao grau de conhecimento do enfermeiro, é necessário que o mesmo crie ações de educação continuada para que eleve o nível de

				pesquis a.	principa is fatore s que dificulta o uso do EPI, relatado em 66,6% dos artigos analisad os, destaca -se també m em 33,3% da liter atura re visada, o segund o fator de maior r elevânci a é o baixo investi mento na com pra de mate	conheci mento de sua equipe, fazendo com que o uso do EPI seja perpetu ado na unidade de saúde e a exposiç ão ao risco seja cada vez menor.
--	--	--	--	---------------	---	--

					riais, se guido p elo terc eiro fat or relata do em 13,33% que é o excesso de confian ça dos profissio nais mais experie ntes.	
Luvas grandes em mãos pequen as, as dificuld ades dos profissio nais de enferm agem	023	Balbino, <i>et al.</i>	Caracter izar os profissio nais de enferm agem em relação ao tamanh o de suas mãos e identific ar as dificuld	Design Science Researc h, com 204 que receber am am ostras de pares de luvas de tamanh o inade	As dific uldade s aprese ntada ao foram a falta de habilida de, o desco nforto e a limitaçã o do tato.	É de grande importâ ncia o envolvi mento do serviço de saúde, em especial as ações do enferm

ades ap
resenta
das pel
os profi
ssionais
de
saúde
durante
a
utilizaçã
o de
luvas
de
procedi
mentos
grande
s em
mãos
pequen
as,
durante
os
cuidado
s com o
pacient
e.

quando
para re
alização
de
suas
atividad
es labor
ais, foi
aplicad
o form
ulário a
pós
prática
assisten
cial.
As infor
mações
foram t
ranscrit
as, anali
sadas,
discutid
as e
apresen
tada s
por
tabelas.

eiro, na
atenção
referent
e às
adversid
ades
apresen
tadas
pela
sua
equipe
de
trabalho
e o
desenvo
lvement
o de
estratég
ias para
a
melhora
do
process
o de
trabalho
, direcio
nadas
ao
ambien
te, à
autono
mia, a
insumo
s e

						<p>materiais e suporte às necessidades individuais e coletivas.</p>
<p>Uso Correto De Equipamento De Proteção Individual Por Profissionais De Enfermagem</p>	<p>020</p>	<p>Reis, <i>et al.</i></p>	<p>Ressaltar a importância do uso correto do equipamento de proteção individual por profissionais de enfermagem.</p>	<p>O estudo foi desenvolvido através do método descritivo, com revisão de literatura.</p>	<p>Analizando a saúde dos trabalhadores no contexto da saúde pública, é possível verificar que estes estão expostos a diversas situações que comprometem</p>	<p>Conclui-se, assim, que é essencial que os enfermeiros compreendam a função, tipos e uso adequado dos EPIs para a sua proteção, bem como dos</p>

sua saúde, gerando , assim, índices elevado s de ac identes e doenças relacion ados as ao trabalho .	pacient es e instalaç ões de saúde, da dissemi nação de patóge nos tra nsmisí veis. Ta mbém é importa nte que os enferm eiros estejam cientes dos requisit os dos EPI e sejam capazes de avaliar cada tipo de risco, bem
--	---

						como o EPI adequado para cada intervenção.
--	--	--	--	--	--	--

A amostra final desta revisão foi composta por 13 trabalhos que atenderam os critérios preestabelecidos. A seleção dos estudos seguiu “a declaração PRISMA 2020, que foi elaborada principalmente para revisões sistemáticas de estudos que avaliam os efeitos de intervenções em saúde, independentemente do delineamento dos estudos incluídos” (GALVÃO E TIGUMAN, 2022).

O fluxograma segue demonstrado na figura abaixo:

Figura 1 – Síntese do processo de seleção dos artigos para revisão da literatura, Brasil, 2024.

4. RESULTADOS

O intuito deste estudo é relacionar a importância da utilização correta dos EPIS com os fatores que prejudiquem sua utilização, uma vez que, é um assunto essencial perante as dificuldades presentes em ambientes hospitalares. (MENDES et al.,2020)

A equipe de enfermagem é linha de frente aos cuidados prestados, mantém contato constante com pacientes, realiza procedimentos invasivos e manipula materiais perfurocortantes, em vista disso, diariamente são expostas aos riscos ocupacionais presentes em ambientes hospitalares, e sem a proteção adequada, pode desencadear consequências relevantes ao profissional. (JOSÉ ADERVAL ARAGÃO et al., 2019)

Em 1980 ocorreu a epidemia do Vírus da Imunodeficiência Humana (AIDS), gerando preocupação com os profissionais da saúde, a temática reforçou a importância de abranger medidas que possam servir de segurança a esses profissionais em seu ambiente de trabalho. (OLIVEIRA; NASCIMENTO BATISTA; SILVA DALTRO, 2022)

Em meados de 2020, o profissional lidou com as complicações da pandemia do COVID-19, prestou assistência aos infectados, e com uma doença de alta propagação, exigiu todos os cuidados necessários à proteção dos pacientes e profissionais. Durante a realização de procedimentos como ventilação, intubação e aspiração, ocorre um acréscimo da propagação do vírus através das gotículas e aerossóis, exigindo que o profissional aderisse às medidas de precaução respiratória já que pudessem se transformar em veículo de dissipação, este cenário também evidenciou a importância da utilização correta dos EPIS. (OLIVEIRA; NASCIMENTO BATISTA; SILVA DALTRO, 2022)

Além da pandemia em 2020, encontra-se uma lista de doenças capazes de infectar o profissional, sendo elas: Hepatites virais e infecções respiratórias, como, por exemplo, o sarampo, portanto, é de extrema importância entender os motivos que geram resistência a adesão dos EPI

´s pelos profissionais da saúde. (BASTOS; BRITO; FERREIRA; ARAÚJO; VAL; MOUTA; CAMPELO; JESUS; BELTRÃO, 2020)

É possível evidenciar a relevância da utilização correta dos equipamentos de proteção individual na biossegurança e nas precauções padrão (PP), e, enfatizando a lavagem correta das mãos, com medidas aplicadas em todos os pacientes, independente do seu quadro, são providências para a segurança do profissional, e com objetivo de prevenção às exposições do paciente e meio ambiente. (OLIVEIRA; NASCIMENTO BATISTA; SILVA DALTRO, 2022)

Diversos trabalhadores adoecem ou vêm a óbito conveniente a imprudências associadas ao trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 321 milhões de pessoas vieram a óbito, 317 milhões foram afetados por intercorrências não letais e 160 milhões foram prejudicados por doenças não letais relacionadas a profissão, ainda sim, muitas dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas se aderissem às Normas Regulamentadoras e a utilização correta do equipamento de proteção individual. (FERREIRA; OLIVEIRA, 2019)

No contexto nacional, foram registrados inúmeros acidentes entre os profissionais da saúde, especialmente a equipe de enfermagem que colaborou para inserção da Norma Regulamentadora 32 (NR-32) no ano de 2005, reforçando a Segurança e Saúde em ambientes hospitalares. (FERREIRA; OLIVEIRA, 2019)

Para proteção e segurança dos trabalhadores da saúde, destacam-se duas Normas Regulamentadoras, a NR-6 e a NR-32 que enfatizam a utilização correta dos equipamentos de proteção individual, com o intuito de promover a saúde e bem-estar, implementando as medidas de proteção individual e coletiva. (TANNUS, SÉRGIO FERREIRA, 2023)

Denominado como EPI´s, são os dispositivos utilizados em ambiente de trabalho para fornecer proteção individual, com o intuito específico de preservar a segurança daqueles que o utilizam, assim como os demais

que necessitam de cuidados nesses ambientes. No que refere a equipe de enfermagem, é possível destacar óculos ou protetor facial, máscara cirúrgica ou respiratória, luvas, aventais ou capotes, gorros e a obrigatoriedade da utilização dos sapatos fechados, os EPIS são fornecidos pelas instituições. (COSTA, VALADÃO, ALVES, 2021)

Considerando os riscos que acercam a enfermagem, é necessário abordar a temática em virtude de fatores que possam comprometer sua utilização, sendo eles: o desconforto gerado pelo EPI, tamanhos inadequados disponibilizados, incerteza sobre sua eficiência, esquecimento, ausência de costume, escassez, sobrecarga, cansaço, autoconfiança, dentre outros motivos. (GOMES DE OLIVEIRA et al., 2022)

O contexto atual evidenciou ainda mais sobre as exposições que estão no dia a dia destes profissionais, tanto devido às doenças presentes em ambientes hospitalares e a recusa na adesão dos EPIS. Desta maneira, esclarecimento e educação continuada devem permanecer quando se refere a assistência em saúde. (GOMES DE OLIVEIRA et al., 2022)

Tratando-se de educação continuada e educação permanente, o objetivo é modificar a realidade através dos conhecimentos, visando a promoção, proteção e recuperação em saúde, e, relacionando ao tema da utilização correta dos EPIS, é essencial manter a prática para que diminua a recusa destes equipamentos. (TAKAKI CAVICHIOLI et al., 2021)

5. CONCLUSÃO

Através deste estudo, é possível concluir referente a importância fundamental da utilização correta dos Equipamentos de Proteção Individual pela equipe de enfermagem, a qual diariamente são expostos aos riscos ocupacionais, podendo gerar mudanças significativas na sua saúde e bem-estar.

A não adesão destes equipamentos está relacionado a diversos fatores, como autoconfiança, sobrecarga, tamanhos inadequados, escassez,

aprendizagem ineficaz, fazendo com que o profissional perca suas habilidades e sintam-se desconfortáveis com a sua utilização, expondo-o ainda mais.

Diversas medidas são aplicadas para enfatizar a utilização dos EPIS, como as Normas Regulamentadoras, Precauções Padrões e a biossegurança, ainda sim é evidenciado as exposições diárias da equipe de enfermagem.

Sendo assim, é excepcional considerar a autenticidade de todos os serviços para que os profissionais recebam capacitações específicas para o uso correto dos EPIS, viabilizando a educação permanente, para que possa estimular sua equipe a trabalhar de forma criteriosa, prevenindo acidentes e conscientizando a todos, tornando o ambiente seguro e sadio para os profissionais e seus pacientes.

Estes estudos ajudam a analisar os processos de trabalho e medidas de prevenção dos profissionais da saúde, devendo, portanto, ser estimulados, uma vez que, os ambientes hospitalares podem apresentar riscos para a saúde dos seus colaboradores, reforçando a importância incontestável dos EPIS.

6. REFERÊNCIAS

ARAGÃO, J. A. et al. EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A FLUIDOS BIOLÓGICOS EM ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES NA EQUIPE DE ENFERMAGEM HOSPITALAR. *Enfermagem em Foco*, v. 10, n. 1, 27 fev. 2019.

COSTA, Christiane Santana; VALADÃO, Cinthya Silva; ALVES, Larissa Luz. UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA ORIENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 1222–1240, 2021. DOI: 10.51891/revista.v7i10.2658. Disponível

em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2658>. Acesso em: 20 maio. 2024.

ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs). [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf 2019.

Normas Regulamentadoras – NR. Disponível em: <<https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/biblioteca/normas-regulamentadoras-nrs>>.

OLIVEIRA, G. R.; NASCIMENTO BATISTA, F. G.; SILVA DALTRO, K. P. ADESÃO ÀS PRECAUÇÕES PADRÃO POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: Revista Brasileira de Saúde Funcional, v. 10, n. 1, 27 maio 2022.

de Bastos A. P. S.; Brito M. A. R.; Ferreira J. de L. R.; Ferreira J. G. de O. R.; Araujo V. S. C.; Val H. M. C.; Mouta A. A. N.; Campelo Y. D. M.; de Jesus J. R.; Beltrão R. P. L. Equipamentos de proteção individual e a adesão do conhecimento dos profissionais e acadêmicos: revisão integrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 53, p. e3764, 27 ago. 2020..

FERREIRA, W. F. DA S.; OLIVEIRA, E. M. DE. BIOSSEGURANÇA EM RELAÇÃO A ADESÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 17, n. 1, 25 mar. 2019.

MENDES, C. et al. A Importância da Biossegurança na Enfermagem Hospitalar: o Uso de EPI's. [s.l: s.n.]. 2020. Disponível em: <<http://repositorio.laboro.edu.br:8080/jspui/bitstream/123456789/263/1/A%20Importancia%20da%20Biosseguranca%20na%20Enfermagem%20Hospitalar%20-%20o%20Uso%20de%20EPI%20s.pdf>>.

GOMES DE OLIVEIRA, W. et al. Avaliação do uso de equipamentos de proteção individual pela equipe de enfermagem. Health Residencies Journal – HRJ, v. 3, n. 14, p. 659–671, 6 jan. 2021.

TAKAKI CAVICHIOLI, F. C. et al. Educação continuada e metodologias ativas em cursos a distância em enfermagem: revisão integrativa da literatura. *Nursing (São Paulo)*, v. 24, n. 276, p. 5670–5685, 17 maio de 2021.

TANNUS, SÉRGIO FERREIRA. Norma regulamentadora 32 (NR-32): aplicada no contexto hospitalar. *Repositorio.ufu.br*, 2023.

SOUSA, F. das C. A.; OLIVEIRA, M. L. V.; SIQUEIRA, H. D. S.; SIQUEIRA, F. F. F. S.; SILVA, W. C. da; RODRIGUES, L. A. de S. Adesão ao uso dos equipamentos de proteção individual pela equipe de enfermagem no ambiente hospitalar. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e59911607, 2020. DOI: 10.33448/rsdv9i1.1607. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1607>. Acesso em: 20 maio. 2024.

MOURA, M. S. S. DE et al. Conhecimento e uso de equipamentos de proteção individual por profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 55, p. e20210125–e20210125, 25 out. 2021.

ROSA; MARIA, M. Percepção dos profissionais de enfermagem sobre o uso dos equipamentos de proteção individual na emergência. *Fepecs.edu.br*, 2021.

FLAVIA, M. FATORES QUE DIFICULTAM O USO DE EPIs PELAS EQUIPES DE ENFERMAGEM. *REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS – UNIVERSO BELO HORIZONTE*, v. 1, n. 7, 2022.

CARLOS MARCELO BALBINO; ZENITH ROSA SILVINO. Luvas grandes em mãos pequenas, as dificuldades dos profissionais de enfermagem: *Design Science Research. Revista Práxis*, v. 15, n. 29, 17 abr. 2023.

REIS, A. C. S. DOS; MARTINS, L. M. USO CORRETO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. *Acta*

^{1,2,3,4}Acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo –Brasil.

⁵Docente do curso de Enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo – Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!